

История восстановительных операций на трахее и бронхах

Бахромовна Одина Алишер кизи

Магистр, Ташкентская медицинская академия, факультет

Общая хирургия Узбекистан, Ташкент

E-mail: azimbaevaodina4@gmail.com

Эшонходжаев О.Д - Доцент медицинских наук

Хаялиев Р.Я – Доцент медицинских наук

Аннотация: в данной статье изучена этиология и патогенез развития дефектов трахеи, а так же история восстановительных операций на трахее и бронхах. На сегодняшний день ранняя инновационная диагностика и профилактика дефектов трахеи является одним из самых актуальных проблем в медицине.

Ключевые слова: трахея, этиология, патогенез, история восстановительных операций, дефекты, стеноз, интубация.

Известно, что вопрос о пластике стомы имеет более чем столетнюю давность. Диффенбах (1845) в учебнике оперативной хирургии описал пять модификаций пластики стом, из которых три сводятся к освежению и сдвигу кожи с краев отверстия. В различных модификациях эти методы с успехом применяли многие авторы (Волкович, Свержевский, Харшак, Цитович, Бондаренко, Рейнус, Барласье, Бергер и др.). Неудовлетворенные методами лечения стойких сужений гортани и трахеи хирурги в конце XIX - начале XX столетия стали искать новые радикальные приемы. С этого момента арсенал

пластических операций закрытия ларинготрахеостом пополнился новыми методами остео- и хондропластики, основанными на пластике трахеостом с применением кожно-костных лоскутов с грудины (Кузнецов И.А., Schimmelbusch К.Т., Склифосовский Н.В.), кожно-хрящевых лоскутов (König), а также на лоскутной пластике с подсаженным свободным трансплантатом - костью или хрящом (Mangoldt, Hakker, Killian). Способы этих операций в настоящее время имеют лишь исторический интерес. В результате предложения Балласа сдваивать одинарный кожный лоскут и благодаря работам Нелатона, Ларрей, Ру, Баррачи, Киллиана, Феррера, Проскурякова и других исследователей, многократно модифицировавших и усовершенствовавших предложение Балласа, постепенно был выработан метод двойного кожного лоскута шеи для закрытия дефектов гортани и трахеи. Но освежить края кожи и сшить их или же, для прочности, создать двурядный слой кожи и зашить его недостаточно. Как бы тщательно не были сшиты края внутреннего кожного лоскута, при кашле в эту полость нагнетается воздух, швы растягиваются или рвутся, пропитываются слизью, и рана открывается [2, 4, 22].

Амиров Ф.Ф. развитие восстановительных операций на дыхательных путях делит на два периода. Первый период - с 1880 по 1940 г., и второй - с 1940 г. до настоящего времени. В первый период восстановительные операции на трахее в основном ограничивались шейным отделом и развивались благодаря работам отоларингологов, разработавших различные методы лечения опухолей и стенозов трахеи и гортани. При этом широко применялась пластика трахеальных и трахео-ларингеальных стом.

Второй период связан с началом экспериментальных исследований преимущественно на грудном отделе трахеи, а также бронхах.

Glick T. und Zeller A. в 1881 г. произвели на собаках резекцию шейного отдела трахеи с последующим анастомозом конец в конец. Животные выжили. Эти эксперименты положили начало применению аналогичных операций в клинике. Colley F. приводит в пример Kiister, который в 1885 г. при стенозе трахеи, наступившем после травмы, резецировал у больного пораженный участок и успешно сшил трахею конец в конец [4, 26].

В России первую успешную операции наложения анастомоза трахеи конец в конец по поводу резаной раны произвел А.Е. Ефанов в 1890 г [4]. В 1895 г. Colley F. осуществил в 5 случаях резекцию трех колец трахеи в шейном отделе с последующим анастомозом конец в конец, но у трех животных наступил стеноз. В последующих 4 опытах автор рассекал трахею косо, 2 животных погибло после операции от расхождения швов, а у 2 выживших был хороший функциональный результат. Colley F. считал, что при косых сечениях трахеи, если даже и образуется рубцовый вал, он распределяется по длине трахеи и не создает резкого сужения в одном участке, что имело место при поперечных разрезах [26].

Foderl O., (1896) по поводу рубцового сужения в области бывшей трахеостомической фистулы произвел у одного больного резекцию трахеи на протяжении 3 см. Швы он накладывал кетгутом, причем на задней стенке узлы завязывал со стороны просвета трахеи, а на передней - со стороны адвентиции. Временная трахеостомическая канюля, установленная ниже анастомоза, была удалена через 5 дней. Исход операции хороший. Hаскер Е. (1902) резецировал трахею на протяжении 2 см в шейном отделе в области рубцового стяжения, образовавшегося после травмы. Анастомоз произведен конец в конец кетгутовыми швами. Трахеостомическая канюля, расположенная ниже линии анастомоза, удалена через 5 недель. Nowakowski K. в 1909 г. на аутопсиях хотел уточнить точную величину резецируемого участка трахеи, он установил, что

свободно без натяжения можно резецировать 3 см. При резекции до 5 см сшивание концов трахеи происходило с натяжением примерно в 30%. Scott G.D. (1928) приводит пример резекции и ушивания конец в конец трахеи и пищевода у шофера, у которого в результате автомобильной аварии они были перерезаны ветровым стеклом [1, 4, 6].

Несмотря на то, что в отдельных случаях были достигнуты положительные результаты, резекция шейного отдела трахеи с последующим анастомозом конец в конец все же не нашла широкого применения в клинике из-за того, что эту операцию можно было производить лишь при дефектах на небольшом протяжении. При необходимости удаления больших участков трахеи приходилось прибегать к пластическим операциям.

В 1911 г. Davis J.S. вместо резекции попытался закрыть окончатые дефекты трахеи свободными трансплантатами. Для закрытия небольших дефектов трахеи на шее они применили свободный лоскут фасции. Судя по описанию микропрепаратов, прижившая фасция была пронизана многочисленными мелкими сосудами и покрылась слизистой оболочкой. Neuchof Н. сообщил о применении свободного лоскута из широкой фасции бедра для закрытия старой трахеостомической фистулы. Через 6 месяцев после операции больной чувствовал себя хорошо, стеноз не наступил [27, 30].

Наилучшие результаты закрытия окончатых дефектов получены при применении кожных лоскутов на ножке. До настоящего времени применяется предложенный Я.С. Бокштейном (1936) способ закрытия стомы кожно-мышечно-кожным лоскутом в различных модификациях. Для создания трехслойной кожно-мышечно-кожной стенки, предотвращающей возможность втягивания внутренней кожной пластинки в просвет трахеи, автор фиксировал внутренний кожный лоскут к грудино-подъязычным и грудино-щитовидным мышцам. При этом мышца, находящаяся между двумя

кожными лоскутами, держит вновь образованную стенку гортани в состоянии достаточного физиологического натяжения [8, 9].

В 1939 г. А.Э. Рауэр впервые создал новый каркас гортани и трахеи у больного с обширным повреждением хрящевого скелета используя кожно-хрящевой лоскут [23]. Конец первого периода развития восстановительной хирургии на трахее в шейном отделе завершился разработкой ряда пластических операций, лучшими из которых являются операции Я.С. Бокштейна, Ф.М. Хитрова, А.Э. Рауэра.

Второй период разработки восстановительных операций на трахее грудного отдела был начат с экспериментов Taffel M. (1940), который закрывал небольшие дефекты бронхов у собак после лобэктомии и пневмонэктомии аутотрансплантатом фасции. Хотя закрываемые дефекты были малыми, проведенные исследования указали на возможность осуществления подобных операций на трахее грудного отдела, а также бронхах. Ф.Ф. Амиров (1953) занимался изучением возможности закрытия окончатых дефектов трахеи аутотрансплантатами различных тканей (свободным лоскутом фасции, кожи, стенками сосудов, хрящом ушной раковины, перикардом и др.) [2, 5].

В 1949 г. Gebauer P.W. впервые использовал аутотрансплантат дермального слоя кожи для закрытия окончатого дефекта грудного отдела трахеи и бронхов, образовавшегося после иссечения рубцов туберкулезной этиологии. Трансплантат при этом укрепляли проволокой из нержавеющей стали, предварительно введенной в толщу лоскута. В клинике кожная пластика по методу Gebauer нашла довольно широкое распространение. Paulson D.L. (1951), Evans B.H., (1951), Metras H.G., Kergin F.G. (1953), Hopkins W.A. (1953), Hanner I.M. (1953), Abbott O.A., Van Fleit W., Roberto A. (1955), все эти авторы положительно относились к пластике окончатых дефектов трахеи аутотрансплантатом кожи. Для закрытия окончатых дефектов трахеи, кроме

кожи, Burnett W.E., Rosenmond G., 1950; Belsey R., 1950; Cahan G., 1952; Kergin F.G., 1952; успешно применили свободный лоскут фасции, перикард и другие ткани [1, 2, 4, 6].

За последние 50 лет хирургия трахеи и бронхов достигла значительных успехов. К настоящему времени в экспериментальной и клинической хирургии дыхательных путей существует несколько направлений:

1. Совершенствование методики и техники циркулярных резекций трахеи и бронхов с последующим анастомозом.
2. Разработка и усовершенствование методов резекции бифуркации трахеи.
3. Замещение окончатых и циркулярных дефектов трахеи и бронхов.
4. Трансплантация трахеи и легких.

Циркулярная резекция трахеи и бронхов с последующим анастомозом конец в конец - наиболее разработанный раздел восстановительных операций в области дыхательных путей грудного отдела. В 1951 г. J. Scannell впервые успешно выполнил ушивание разрыва ГБ из правостороннего торакотомного доступа, а J. Mathey провел первую трансторакальную резекцию грудного отдела трахеи с кариной по поводу цилиндромы. В 1952 г. R. Sweet выполнил успешную трансцервикальную резекцию трахеи с формированием межтрахеального анастомоза. A. Rethi в 1956 г. разработал способ пластики рубцово-измененной гортани и трахеи с рассечением, как передних, так и задних стенок, основные принципы которого используются и сегодня [2, 3, 10].

В середине XX века начали применяться пористые пластмассы (айволон, поролон, сетки из лавсана). По данным А.И. Гошкиной (1958), Ф.Ф. Амирова (1960), протезные трубки, созданные из этих полимеров, могут быть успешно применены для пластики дефектов трахеи и бронхов. А.И. Гошкина (1958) отмечает, что при применении в качестве протеза айволоновых трубок для

закрытия дефектов трахеи, можно было наблюдать через 2 недели образование соединительнотканых манжеток вокруг них, но отрицательным при этом является задержка восстановления слизистой оболочки трахеи, а потому автор рекомендует своевременно удалять эти трубки [12].

В.Д. Токманцев в ряде экспериментов на собаках заместил дефекты трахеи в области шеи свежими или консервированными гомотрансплантатами. Удовлетворительный исход он наблюдал при закрытии дефектов, не превышающих в длину 2,5 см и в ширину 2,5 см. При дефектах больших размеров животные погибали от удушья. Во всех опытах пересаженный гомотрансплантат трахеи рассасывался и замещался фиброзной тканью, которая срасталась с передней группой мышц шеи, в результате чего образовывалась фиброзно-мышечная стенка трахеи, способная при небольших и средней величины дефектах обеспечить зияние просвета трахеи [24]. В.Д. Токманцев предложил закрывать (в клинике) гомотрансплантатами дефекты трахеи небольшой и средней величины, хотя для такой операции в области шеи разработаны достаточно апробированные методы [9, 23]. Что касается грудной полости, то дефекты указанной величины могут быть с большим успехом закрыты анастомозом конец в конец или более пластичными тканями (кожа, фасция, сосуды), при условии укрепления их изнутри сетками из тантала. Большинство авторов констатируют, что свежий или консервированный гомотрансплантат трахеи, пересаженный в дефект трахеи, во всех случаях постепенно рассасывается, замещаясь фиброзной тканью, что приводит к стенозу. Решение проблемы гомотрансплантации прежде всего зависит от решения биологической проблемы совместимости тканей, поэтому закрытие дефектов трахеи и бронхов трахеальными гомотрансплантатами в настоящее время клинического применения не нашло.

Для закрытия ОДТ применяли и свободные лоскуты фасции. Swift E.A., (1952) после резекции грудного отдела трахеи в эксперименте закрывал циркулярный дефект аутотрансплантатом фасции, укрепленным на сетке из танталовой проволоки. Внутри трахеи в области дефекта также помещали временный протез (полиэтиленовую трубку). Три собаки из четырех погибли вследствие развившегося стеноза. У четвертой оставшейся в живых собаки трубка удалена через 5 месяцев, проходимость для воздуха хорошая. Через месяц после удаления трубки была произведена бронхоскопия, которая показала, что около половины трансплантата оказалось покрытой эпителием. Спустя 11,5 месяцев собака забита. Просвет трахеи в области трансплантата уплощен спереди назад. На протяжении одной трети танталовая сетка не полностью замурована грануляционной тканью. Эпителизация также неполная. Автор заключил, что танталовая сетка не вызывала воспалительной реакции. Сплющивание стенки трахеи в области трансплантата он объяснял недостаточной прочностью сетки, которая не могла противостоять деформации, вызываемой образовавшейся фиброзной тканью [32].

Амиров Ф.Ф приводит анализ методов закрытия ОДТ, так Morfeit M.H. (1955) покрывал большие циркулярные дефекты в области шеи дермальным слоем кожи, желатиновой пленкой, свободным листком фасции и гомотрансплантатами артерий. К сожалению, метод непригоден, так как ведет к стенозу в результате разрастания грануляционной ткани. Keshishian J.M. (1956) в двух экспериментах дефект грудной части трахеи закрыл свободным кожным лоскутом, укрепив последний изнутри стальной спиральной катушкой. Животные погибли от пневмонии через 11 и 22 дня после операции. Анализ этих экспериментов показал, что вопрос закрытия обширных циркулярных дефектов различными тканями, укрепленными изнутри металлическими сетками, разработан недостаточно. Результаты опытов

большинства авторов неудовлетворительные. Тем не менее, эти методы начали прокладывать себе путь в клиническую практику во второй половине 20 века [4].

Rob C.G. and Bateman G.H. (1949) впервые в клинике применили свободную пластику лоскутом фасции для закрытия ОДТ больших размеров (длиной в 9 см), образовавшийся после удаления пораженной раком щитовидной железы, двухслойным аутоотрансплантатом широкой фасции бедра. Между двумя листками фасции была помещена танталовая сетка. На 23-й день после операции при бронхоскопии обнаружен участок с сильно выступающей грануляционной тканью, она была удалена. Год спустя состояние его хорошее. Танталовая сетка не видна и изнутри покрыта эпителием. Однако 4 других больных, оперированных по такому же методу, погибли через год от метастазов [31]. Следует признать, что неудовлетворительных результатов в клиническом применении кожи и фасции с целью замещения циркулярных дефектов, осуществленное вышеуказанными авторами, было много.

J.Baumann и J.Forster (1960) систематизировали подходы к проведению наркоза при операциях на шейном и грудном отделах трахеи и ее бифуркации, включая внедрение методики «шунт-дыхания», которая с успехом применяется и в настоящее время. Henry Eschepasse (Тулуза, Франция) в 60-70 гг. прошлого столетия оптимизировал применение хирургических доступов к различным отделам трахеи, усовершенствовал методики протезирования и резекции трахеи, способы каринальных реконструкций [4].

Hermes Grillo (Бостон, США) разработал новые способы выполнения каринальной резекции (1963), кожно-мышечной пластики циркулярных дефектов трахеи (1965), ларинготрахеальной мобилизации и резекции трахеи (1969), крикотрахеальной резекции (1982) и является автором капитального руководства «Хирургия трахеи и главных бронхов» (2004) (277). Американский

оториноларинголог W. Montgomery в 1965 г. усовершенствовал стент А.Ф. Иванова (1907), изготовив его из силикона, и впервые применил в клинике. Сегодня без Т-образного силиконового стента невозможно себе представить реконструктивно-восстановительную ларинго-трахеальную хирургию [11, 14, 15, 17, 18, 22, 29].

В 1975 г. F.G. Pearson применил крико-трахеальную резекцию с сохранением гортанных нервов и наложением первичного ларинготрахеального анастомоза, которая сегодня носит название «операция Пирсона». В 1985 г. J.F. Dumon впервые применил самофиксирующийся эндостент. Joel Cooper (Торонто, Канада), исследовал патогенез рубцовых стенозов трахеи, применял Т-стент в реконструкциях трахеи и оптимизировал технику трансплантации легкого [7, 20, 25, 28].

Первая аллотрансплантация трахеи в клинике с окутыванием межтрахеального анастомоза васкуляризированным лоскутом большого сальника была выполнена в 1991 г. профессором Ю.Н. Левашевым [19]. В 2001 г. М.И. Давыдов у двух онкологических больных выполнил аллотрансплантацию трахеи с предварительным моделированием диаметра трансплантатов. В.Д. Паршин и Н.О. Миланов в 2006 г. в Москве на основании топографо-анатомического обоснования, сделанного С.С. Дыдыкиным (2001), провели первую успешную аллотрансплантацию тиреопаратиреотрахеального комплекса с сохраненным кровоснабжением с применением микрохирургической техники [13, 16, 21].

Список литературы

1. Авилова О.М., Багиров М.М. Восстановительные операции при сочетан-ных заболеваниях гортани и трахеи // Грудная хирургия. 1983. №5. С. 26-30.
2. Авилова О.М., Сокур П.П., Багиров М.М. Повторные операции на трахее. Грудная хир. - 1987. - №3. - С.21-24
3. Амиров Ф.Ф. Закрытие сегментарных дефектов трахеи мышечно-надкостничными и мышечно-реберными лоскутами на ножке, укреплен-ными изнутри хлорвиниловыми протезными трубками // Эксперимен-тальная хирургия. 1958. №6. С. 22-27.
4. Амиров Ф.Ф. Реконструктивные операции на трахее и бронхах (эксперим. исследования). - Ташкент, 1978. - 187с
5. Амиров Ф.Ф., Фурманов Ю.А., Симонов А.А. Аллопластика трахеи и бронхов (экспериментальное исследование). Ташкент, Медицина. 1973. С. 157.
6. Аничков В.В., Карпицкий А.С., Оладько А.А. и др. Трахео-бронхопластические операции. Витебск, 1996. 272 с.
7. Бирюков Ю.В., Рабкин И.Х., Курмаев Ш.М. и др. Эндопротезирование трахеи в лечении стенозов и трахеомалаций. Грудная и сердечно-сосуд. хир. — 1990. - №3. - С.29-34
8. Бокштейн Я.С. Модификация пластического метода двойного кожного лоскута шеи при закрытии дефектов гортани и трахеи. «Вестник оториноларингологии», 1936, № 2. С. 17-21.
9. Бокштейн Я.С. Хирургическое лечение стойких сужений гортани и тра-хеи. Дисс. На соиск. уч. степ. д-ра мед. наук. М., 1947.

10. Брюсов П.Г., Горбунов В.А. Применение временных трубчатых эндопротезов для восстановления шейного отдела трахеи и гортани // Тез. Рос-сийск. науч.-практ. конф. «Профилактика, диагностика и лечение рубцовых стенозов трахеи». - М., 1999. - С.9-10.
11. Герасин В.А., Мосин И.В., Сангинов А.Б., Герасин А.В. Лечение рубцовых стенозов трахеи с применением силиконовых эндопротезов. Здорово-охранение Таджикистана. 2009. № 3. С. 20-23
12. Гошкина А.И. Аллопластика трахеи. Тезисы докладов 1-й Всероссий-ской конференции работников службы крови. Л. 1958.
13. Давыдов М.И. Случай аллотрансплантации трахеи // Вестник Москов-ского онкологического общества Plus. 2002 Октябрь. с. 3
14. Джафаров Ч.М., Перельман М.И. Силиконовые протезы дыхательных путей. // Баку, Гюнеш, 1999. 130 с.
15. Дробязгин Е.А., Чикинев Ю.В., Кутепов А.В. Использование силиконо-вых стентов в лечении рубцовых стенозов трахеи // Сб. труд. XVII Нац. конгресса по б-ням органов дыхания. Казань, 2-5 октября 2007.- С. 261
16. Дыдыкин С.С. Анатомо-экспериментальное обоснование аллотрансплантации трахеи на сосудистой ножке: дис. ... д-ра мед. наук.-М., 2001-245 с.
17. Егорова Е.В. Комплексная диагностика и лечение больных хронически-ми стенозами гортани и трахеи различной этиологии. Автореф. дис. ... канд. мед. наук.-М., 2013- 29 с.

18. Елезов А.А. Эндоскопическое эндопротезирование в лечении больных с рубцовыми стенозами трахеи.: Диссертация к.м.н., Москва, 2004.
19. Левашев Ю.Н., Яблонский П.К., Черный С.М. и др. Успешная одномоментная аллотрансплантация грудного отдела трахеи у больной с идиопатическим фиброзирующим медиастинитом и резким стенозом трахеи // Пульмонология. -1991.- № 2.-С. 14-20.
20. Леонтьев А.С., Короткевич А.Г., Серебренникова Е.В., Суворов И.А. Самофиксирующийся стент в лечении стенозов трахеи. Эндоскопическая хирургия. 2010. Т. 16. № 6. С. 32-35
21. Паршин В.Д., Миланов Н.О., Гудовский Л.М., Трофимов Е.И. и др. Десять лет микрохирургических технологий в реконструктивной хирургии трахеи // Грудная хирургия. 2008. №2. С. 36-42.
22. Паршин В.Д., Миланов Н.О., Трофимов Е.И., Тарабрин Е.А. Реконструктивная хирургия и микрохирургия рубцовых стенозов трахеи. М.: ГЭОТАР-Медия, 2007. 136 с.
23. Рауэр А.Э. Восстановление просвета дыхательной трубки и хрящевого скелета гортани. «Хирургия», 1940, № 7.
24. Токманцев В.Д. Пластика дефектов трахеи трахеальными гомотранс-плантатами. «Вестник хирургии», 1957, №9.
25. Cooper J.D., Pearson E.G., Patterson G.A. et al. Use silicone stents in the management of airway problems. Ann. thorac. Surg. - 1989. - Vol. 47. - №3.-P.371-378
26. Colley F. Die resection der trachea (Eine axperimental studie). Deutsche Zeitschr. F. Chir. b.40., 1895, Leipz.

27. Davis J.S. The transplantation of free flaps of fascia (an experimental study). *Annals of Surgery*, LIV, n. 6, 1911. P.734.
28. Dumon J.F. A dedicated tracheobronchial stent. - In: The 6th world congress for bronchology. - Tokyo, 1989. - P. 122
29. Martinez-Ballarín J.I., Díaz J.P., Castro M.J. Silicone stents in the management of benign tracheobronchial stenosis // *Clinics of Chest Medicine*. 1996. Vol. 109. P. 626-629.
30. Neuhof H. Fascia transplantation into visceral defects. *Surg. Gyn. a. Obst.* 24. 387, 1917.
31. Rob C.G. and Bateman G.H. Reconstruction of the trachea and cervical esophagus. *Br J. Surg.*, 37, 1949.
32. Swift E.A., Grindlay J.H., Clagett O.T. The repair of tracheal defects with fascia and tantalum mesh // *J. Thorac.Surg.* 1952. V. 24, № 5. P. 482-492